

Table S1. Extracted dataset of included studies and reporting characteristics.

Study	Tempo	Intensity (dB)	Device	Distance	Maternal context	Outcome	Reporting Quality
DeCasper & Spence (1986)	NR	NR	Speaker	NR	Maternal voice exposure	Postnatal recognition	Moderate
Hepper (1991)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Behavioral response	Low
Kisilevsky et al. (2004)	NR	NR	External speaker	NR	NR	Heart rate modulation	Moderate
Partanen et al. (2013)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Neural response (ERP)	Moderate
Granier-Deferre et al. (2011)	60–80 bpm	NR	Speaker	NR	NR	Cardiac response	Moderate
DiPietro et al. (2012)	NR	NR	External speaker	NR	Maternal physiological baseline	Movement / HR	Moderate
Lecanuet (1996)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Habituation	Low
Gerhardt & Abrams (2000)	NR	NR	Vibroacoustic	NR	NR	Auditory transmission	Low
Graven & Browne (2008)	NR	NR	Environmental	NR	NR	Developmental response	Low
Benavides-Varela et al. (2020)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Neural rhythm processing	Moderate
Koelsch (2014)	NR	NR	NR	NR	NR	Emotional/neural response	Low
Koelsch et al. (2019)	NR	NR	NR	NR	NR	Predictive processing	Low
Large & Jones (1999)	NR	NR	NR	NR	NR	Temporal processing	Low
Trehub & Trainor (1998)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Rhythm perception	Moderate
Saffran et al. (1996)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Statistical learning	Moderate
Moon et al. (1993)	NR	NR	Speaker	NR	Maternal speech	Language recognition	Moderate
Fifer & Moon (1995)	NR	NR	Speaker	NR	Maternal voice	Auditory preference	Moderate
Mehler et al. (1988)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Speech discrimination	Moderate
Spence & DeCasper (1987)	NR	NR	Speaker	NR	Maternal reading	Postnatal memory	Moderate
Hepper & Shahidullah (1994)	NR	NR	Speaker	NR	NR	Habituation	Low
Kisilevsky et al. (2003)	NR	NR	External speaker	NR	NR	Heart rate response	Moderate
Querleu et al. (1988)	NR	NR	Vibroacoustic	NR	NR	Fetal auditory response	Low
Leader et al. (1982)	NR	NR	Vibroacoustic	NR	NR	Startle reflex	Low
Birnholtz & Benacerraf (1983)	NR	NR	Ultrasound + sound	NR	NR	Fetal movement	Low